

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DAS INTERNAÇÕES POR NEOPLASIA MALIGNA DE PÂNCREAS NO AMAZONAS DE 2015 A 2023

Lucas Sinomar Silva Carvalho - UNITPAC – lucassinomar@gmail.com

Fernando Vieira de Paiva Borges - UNITPAC - fb2913778@gmail.com

Tanmyla Figueredo dos Santos - UNITPAC - tanmyla@hotmail.com

Marlon Cantillo da Luz - UNITPAC - marloncantillo07@gmail.com

Emerson Ribeiro Borges - UNITPAC - emersonrb389@gmail.com

Wynni Gabrielly Pereira de Oliveira - UNITPAC - wynnigabrielly159@gmail.com

INTRODUÇÃO: Pelo fato de ser de difícil detecção, pois inicialmente apresenta-se assintomática, e ter comportamento agressivo, o câncer de pâncreas apresenta alta taxa de mortalidade. No Brasil, sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de pâncreas ocupa a 14ª posição entre os tipos de câncer mais frequentes. É responsável por cerca de 1% de todos os tipos de câncer diagnosticados e por 5% do total de mortes causadas pela doença (BRASIL, 2025). Os primeiros sinais se tornam evidentes depois que o tumor se espalha para tecidos adjacentes ou para outros órgãos, já em um estágio avançado. Os principais sintomas do câncer incluem dor abdominal ou lombar, perda de peso e icterícia obstrutiva (BONTEMPO, 2018).

OBJETIVOS: Mensurar o perfil epidemiológico dos casos de internação por neoplasia maligna pancreática no estado do Amazonas. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo epidemiológico e retrospectivo, baseado nos casos notificados entre os anos de 2015 e 2025, sendo os dados retirados Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), disponível no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), as variáveis utilizadas foram faixa etária, sexo, ano de internação, taxa de mortalidade e óbitos durante internações. **RESULTADOS:** A partir dos dados coletados, houveram 535 internações no período, dos quais 46,35% (248) eram do sexo masculino e 53,64% (287) do feminino. Quanto à raça, a predominante foi a parda com 71,4% (382), seguida pela amarela com 9,71% (52), branca com 6,54% (35), preta com 1,49% (8) e indígena com 1,3% (7). Ademais, nota-se que a faixa etária mais acometida é a de pacientes com idade entre 60 a 69 anos, totalizando 29,9% (160). Outrossim a taxa de mortalidade foi de 29,35%, com 43,75% para maiores de 80 anos, seguido por 35,56% para idades entre 70 a 79 anos. Ainda nesse sentindo houveram 157 óbitos, sendo 49,68% (78) de pacientes masculinos e 50,31% (79) de pacientes femininos. Além disso, é perceptível que 68,15% (107) dos óbitos foram de pessoas pardas. **CONCLUSÃO:** O estudo identificou o perfil epidemiológico das internações por neoplasia maligna de pâncreas no Amazonas entre 2015 e 2025. Destacou-se o sexo feminino, raça parda e idade entre 60 a 69 anos. A quantidade de óbitos entre as pessoas pardas é preocupante. Esses dados ressaltam a importância de aprimorar estratégias de monitoramento dos fatores de risco, especialmente entre a população idosa, visando reduzir a mortalidade relacionada a essa neoplasia.

Palavras-chave: Maligno, Pâncreas, epidemiologia.

REFERÊNCIAS:

BONTEMPO, Luca; JÁCOME, Gabriela Costa; BITENCOURT, Evandro Leite. Perfil epidemiológico do câncer de pâncreas na região Norte do Brasil no período de 2010 a 2018. *Rev Patol Tocantins*, v. 6, n. 2, p. 20-25, 2019.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Câncer de Pâncreas: situação epidemiológica atual. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/pancreas>